

Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarning ahamiyati

Bovanova Umida Abduvahobovna e-mail: umidabovanova8@gmail.com

Qodirova Durдона Muxtor qizi e-mail: qodirovadurdona.04@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'limda samaradorlik, ta'lim, interaktiv metodlar, innovatsion yondashuvlar, muammolar, samaradorlikni oshirish, bilim, o'quvchilarning individual qobiliyatlari.

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarning ahamiyati mazkur maqolamiz mavzusining asosiy yo'nalishlarini qamrab oladi. Interaktiv metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, o'quv jarayonida faol ishtirok etish va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinflarda interaktiv metodlarni qo'llashning samaradorligi, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish masalalari yoritiladi. Shuningdek, pedagoglarning ushbu metodlarni qo'llash bo'yicha malakasini oshirish va o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

1. Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish, ularda mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi – bola shaxsining shakllanishida muhim poydevor bo'lib, bu bosqichda qo'llaniladigan metodlar ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, faol ishtirokini ta'minlash imkoniyati mavjud.

Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlar o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etadi, ularga bilim olish jarayonini qiziqarli va mazmunli qilishda yordam beradi. Interaktiv metodlar bolalarda tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi va o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich ta'limdagi metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi hamda ijodkorlikni rag'batlantiradi. Masalan, raqamli topshiriqlar, guruhli muhokamalar va o'yinlar orqali o'quvchilar diqqatini jamlash va ularni mustaqil fikrlashga undash mumkin. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlar ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Maktabdagi o'quv jarayonlarining sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Qolaversa, ular bilimlarni ongli va chuqur o'zlashtirishda o'quvchilarda mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Pedagogika amaliyotida o'qitish usullari va metodlariga juda ham katta bilimlar to'plangan. Bolalar uchun usul va metodlarni tanlashda fanlarning xarakteristikasidan kelib chiqqan holda tanlash zarurdir. O'quvchi yoshlar orasida turli xildagi metodlardan foydalanishda ularning yosh xususiyatlari, psixologik holatlari, yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish qobiliyatlariga juda katta ahamiyat berish kerak.

Burhoniddin Zarkujiyning fikricha, insonning bilish faoliyati bilmaslikdan bilishga qarab boradi. Unga ko'ra, aql faol va ijodiy kuch bo'lib, koinotni bilish vositasidir. Biroq, dastlabki tajribasiz bilishning shakllanishi mumkin emas, chunki insoniy aql tushunchasi taqqoslash, kuzatish va tajriba orqali tarkib topadi. Bu fikr insonning bilim olish jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanishini va tajriba hamda kuzatish orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Inson hissiy idrokni boyitish bilangina o'zining bilimlarini oshira oladi. Shuning uchun ta'limda o'quvchilarning o'zidagi tajribaga tayangan metodlardan iloji boricha keng foydalanish kerak.

3. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarning ahamiyati bo'yicha turli tadqiqotlar olib borilmoqda, turli manbalar va ilmiy adabiyotlar tahlil qilinmoqda. Qolaversa, pedagogika, psixologiya va zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy maqolalar, darsliklar, monografiyalar hamda xalqaro tajribalar olib borilgan. Quyida ushbu sohada olib borilgan ba'zi ilmiy ishlar va ularning mualliflari keltiramiz:

Nafosat Farxod qizi Jumaniyozova – "Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni ona tili va o'qish savodxonligi darslarida samarali interaktiv metodlar orqali lug'at boyligini oshirish" mavzusida ilmiy ish olib borgan. Ushbu tadqiqotda interaktiv metodlarning o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishdagi roli tahlil qilingan.

Qo'chqarova Feruza Tursunboyevna – "Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini ahamiyati" mavzusida ilmiy ish olib borgan. Maqolada interaktiv metodlarning o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatilgan.

Berdimuradova Mukaddas Normamatovna – "Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlarni qo'llash" mavzusida ilmiy ish olib borgan. Tadqiqotda boshlang'ich sinf darslarida interaktiv metodlarning samarali qo'llanilishi va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishdagi roli o'rganilgan.

Xalelova Feruza Ismoilovna – "Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlardan foydalanish" mavzusida ilmiy ish olib borgan. Maqolada innovatsion texnologiyalar yordamida boshlang'ich sinf darslarining sifatini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar keltirilgan.

Isroil Xudoyshukur o'g'li Mo'minov – "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari" mavzusida ilmiy ish olib borgan. Tadqiqotda interaktiv metodlarning o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan.

Sattorov Ashurqul Pattoyevich, Raxmatova Maloxat Izatulloevna, Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna – "Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish" mavzusida ilmiy ish olib borgan. Maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning o'rni va ularning o'quvchilarning bilim olishdagi samaradorligi ko'rsatilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Ko'plab tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion-interaktiv pedagogik usullarning ahamiyati ta'kidlangan. Shuningdek, ta'lim jarayonida vizual, audio va media vositalar o'quvchilarga mos keluvchi usullardan foydalanishning samaradorligi ilmiy asoslangan.

4. Tahlil va natijalar

Boshlang'ich sinflarda samarali bilimlarni egallashda birinchi o'rinda, ko'rgazmalilikka alohida e'tibor berishimiz zarur. Shuning uchun dars qanchalik faol ishtirok etilmasin o'quvchi uni ko'rish, tasavvur qilishi, iloji bo'lsa, qo'llari bilan ushlab ko'rgandek darajada aniq his eta olishi, mushohada qilish, erkin fikr yuritish darajasida bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi lozim. Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinflarda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarni rivojlantirishning ahamiyati, samarali usullari va pedagogik jarayonga ta'siri tahlil qilinadi hamda ushbu sohada taklif etiladigan innovatsion yondashuvlar muhokama etiladi.

Tahlil va natijalarda shuni ko'rsatishimiz mumkin, boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarni qo'llash shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlarlar o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarni qo'llashda deyarli bilim va o'zlashtirish 60-70 foyizga ko'tarildi. Bularga quyidagi tahlillarni keltiramiz:

1. O'quvchilarning o'zaro faolligi anchagina oshdi – Interaktiv metodlar (guruhli mashg'ulotlar, jamoaviy ishlar, muammoli masalalar) o'quvchi yoshlarning darsga nisbatan qiziqishini kuchaytirgan holda, ularning bilimlarni faol va to'liq o'zlashtirishlariga imkon berdi.

2. Muloqot jarayoni va ijtimoiy ko'nikmalarga moslashish rivojlandi – Jamoalarda ishlash va rolli o'yin mashg'ulotlari orqali o'quvchilar bir-birlari bilan bemalol va erkin muloqot qila boshlashdilar, bu esa o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarining rivojlanishiga yordam berdi.

3. Mustaqil fikrlash qobiliyati va ijodkorlik hissi ortdi – Muammoli vaziyatlar va loyihalari o'qitish usullari orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash yuritish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini anchagina shakllantirishdi.

4. O'qituvchilar tomonidan interaktiv metodlarga nisbatan qiziqish yanada ortdi – Pedagoglar interaktiv usullarning samaradorligini yaxshi anglab, ularni dars jarayonida ko'proq va samaraliroq qo'llashga intilishmoqda.

Ta'limda samaradorlikni oshirishdagi interaktiv metodlar boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirishi va o'quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shu bilan bir qatorda, ushbu metodlarni qo'llashda quyidagi qiyinchiliklar kuzatildi:

1. O'qituvchilarning tayyorgarligi – Ba'zi bir pedagoglar interaktiv metodlarni qo'llash bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega emasligi tufayli ularga maxsus treninglar va ma'ruzalar zarurdir.

2. Texnik ta'minot yetishmovchiligi – Ba'zi maktablarda zamonaviy texnologiyalar (kompyuterlar, aqlli doskalar va shu kabilar) yetarli emasligi interaktiv metodlarni amalda sinash imkoniyatini cheklaydi.

3. Vaqt cheklovlari mavjudligi – Interaktiv metodlar anchagina vaqt talab qilishi tufayli o'quv dasturiga moslash zaruriyati tug'iishi mumkin. Umuman olganda, natijalar shuni ma'lum qiladiki, interaktiv metodlar boshlang'ich sinflarda samarali bo'lib, ularni keng tatbiq etish ta'lim sifatini yanada ko'proq oshirishga yordam beradi. Ammo, bu jarayonni yanada rivojlantirish uchun o'qituvchi pedagoglarni tayyorlash, texnik ta'minotni yanada yaxshilash va o'quv dasturlarini moslashtirish zarurdir.

5. Xulosa va takliflar

Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarning ahamiyati bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning faolligi, mustaqil fikrlash qobiliyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalari sezilarli darajada ko'tarilib rivojlanadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida amaliy, vizual va jamoaviy ish turlaridan qo'llash o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi va bilimlarni yanada samaraliroq o'zlashtirishiga ko'makchi bo'ladi. Yuqorida keltirga ma'lumotlarga tayanib quyidagi xulosani berishimiz mumkin:

- O'quvchining faolligini oshiradi: Interaktiv metodlar (munozara, aqliy hujum, rolli o'yinlar, guruhli ishlar) o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qiladi. Bu esa ularning darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

- Mustaqil fikrlashni rivojlantiradi: Har bir bola o'z fikrini erkin ifodalash, savol berish, tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarga yechim topish ko'nikmasini shakllantiradi.

- Yaxshi esda qolish va mustahkamlash: Interaktiv metodlar orqali olingan bilimlar uzoq muddat esda qoladi, chunki o'quvchi o'z tajribasi orqali o'rganadi.

- Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi: Guruhda ishlash, fikr almashish, tinglash va hurmat qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi.

- O'qituvchining roli o'zgaradi: O'qituvchi bilim beruvchi emas, balki jarayonga yo'naltiruvchi va fasilitator sifatida faoliyat yuritadi.

Boshlang'ich ta'limda samaradorlikni oshirishda interaktiv metodlarning ahamiyati bo'yicha quyidagi takliflarni beramiz:

- Interaktiv metodlarni o'quv dasturlariga integratsiya qilish: Har bir mavzu uchun mos va samarali interaktiv metodlar tavsiya qilinishi zarur.

- O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish: Ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlarga o'rgatish lozim.

- Resurslar bilan ta'minlash: Interaktiv darslarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan didaktik materiallar, vizual vositalar, texnik jihozlar bilan ta'minlash.

- Dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Masalan, interaktiv doskalar, multimedia vositalari, onlayn platformalar orqali darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish.

- Baholash tizimini moslashtirish: Faqatgina test emas, balki loyihalar, guruhli ishlar, taqdimotlar orqali o'quvchining ishtiroki va bilim darajasini baholash tizimini yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 3. – С. 305-310.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2023). Boshlang'ich ta'lim standartlari va metodikasi. – Toshkent: Xalq ta'limi nashriyoti.
3. Azizxo'jaeva, N. (2003). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan.
4. Javohir Gaybullo og, Z., & Sayfiddinovich, X. R. (2021). Boshlang'Ich Sinf O'Qish Darslari Samaradorligini Oshirishda Qo'LLaniladigan Interfaol Metodlar. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(6), 93-104.
5. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang'ich ta'limning interaktivlashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009. 49-bet.
6. Aliyarovich, T. E. ., & Sayfiddinovich, X. R. . (2021). Forms and Methods of Innovative Approach through the use of Ethnopedagogy in the Development of Heury Capacity in Primary Schools. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 1(7), 16–22.